

С.Н. Харченко, Н.М. Волощук

МИКОМИЦЕТЫ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ ИЗ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ВЕТОК
ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (*ACER PLATANOIDES* L., *A. TATARICUM* L.,
QUERCUS ROBUR L.)

Национальный аграрный университет, г. Киев

Исследован видовой состав грибов, развивающихся на измельченной древесине веток (ИДВ) твердолиственных пород *Acer platanoides* L., *A. tataricum* L. и *Quercus robur* L. Выделено 55 видов микромицетов из 26 родов. Большинство видов принадлежит к митоспорным грибам. Высоким коэффициентом заселения и частотой встречаемости характеризовались *Rhizopus stolonifer*, *Fusarium oxysporum*, *Trichoderma viride* и *Mycelia sterilia* (alba). Наибольшее видовое разнообразие грибов выявлено на древесине *A. tataricum* (39 видов), на *Quercus robur* и *A. platanoides* 30 и 22 вида, соответственно. Выявлены виды, которые, по литературным данным, являются типичными разрушителями целлюлозы и потенциальными продуцентами биологически активных веществ: *Aspergillus niger*, *Penicillium variabile*, *P. purpurogenum*, *Trichoderma harzianum*, *T. viride*, *Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Doratomyces stemonitis*, *Byssochlamys nivea*, *Fusarium moniliforme*, *F. solani*, *Chaetomium globosum* и др. Высокая степень заселения древесины веток исследованных пород видами, способными разлагать целлюлозу и продуцировать биологически активные вещества, дают основание считать, что внесение такой древесины как удобрения будет способствовать формированию соответствующих микоценозов почвы, улучшению её структуры и повышению плодородия.

S.M. Kharchenko, N.M. Voloschuk

THE MICROMYCETES ISOLATED FROM RAMIAL CHIPPED WOOD (*ACER
PLATANOIDES* L., *A. TATARICUM* L. AND *QUERCUS ROBUR* L.)

National Agrarian University, Kyiv

The micromycetes of Ramial Chipped Wood (RCW) of *Acer platanoides* L., *A. tataricum* L. and *Quercus robur* L. were studied. Diversity of 55 recorded branch-inhabiting fungi from 26 genera was examined. Most species of micromycetes belonged to Mitosporic fungi. The species: *Rhizopus stolonifer*, *Fusarium oxysporum*, *Trichoderma viride* and *Mycelia sterilia* (alba) were characterized by high coefficient colonization and frequency of occurrence. The group of branch-inhabiting microfungi represented in *Acer tataricum* (39 species) was the most numerous. Among a total micromycetes of Ramial Chipped Wood, were isolated species, which are known like typical destroyers of cellulose and potential producers of biologically active substances, such as: *Aspergillus niger*, *Penicillium variabile*, *P. purpurogenum*, *Trichoderma harzianum*, *T. viride*, *Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Doratomyces stemonitis*, *Byssochlamys nivea*, *Fusarium moniliforme*, *F. solani*, *Chaetomium globosum* and others. Thus RCW is colonized by various fungi species, which can decompose cellulose and produce biologically active substances, it gives argument to suppose, that using this wood as fertilizer will contribute to form respective soil mycocenoses and improve soil structure and fertility.

Т.І. КРИВОМАЗ

Міжнародний Соломонів університет
вул. Шолуденка, 16, Київ, 01135

МІКСОМИЦЕТИ РІВНЕНЬСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

міксоміцети, *Muxomyces*, нові види, Полісся

Щодо видової різноманітності міксоміцетів (*Muxomycota*) найкраще дослідженими регіонами України є Київщина, Крим та Карпати [3, 4, 8]. На Західному Поліссі цю групу організмів практично не вивчали. Між тим, саме в цьому ботаніко-географічному регіоні розташовані такі природні заповідники, як Рівненський, Черемський, західна частина Поліського. Як відомо, саме в заповідниках слід очікувати на високу видову різноманітність біоти, зокрема міксоміцетів як її складової [5]. Тому протягом 2001–2002 рр. вперше було розпочато вивчення видового складу представників класу *Muxomyces* Рівненського природного заповідника, створеного у 1999 р. в північній поліській частині Рівненської обл. на території Володимирецького, Дубровицького, Рокитнівського та Сарненського районів. Для масивів, що увійшли до його складу, характерні асоціації зеленомохових та чорничних соснових лісів, котрі є типовими для Українського Полісся, а також рідкісні тут бореальні угруповання ялиново-березово-соснових та ялиново-вільхово-соснових лісів [2]. Багатство видового складу деревних порід у лісових фітоценозах цієї природоохоронної території забезпечує великий набір субстратів для міксоміцетів, які переважно розвиваються на рештках деревних рослин. З метою виявлення видів класу *Muxomyces* було обстежено 33 пункти чотирьох масивів заповідника: 1) Білоозерського (Володимирецький р-н); 2) болотяного масиву Переброди (Дубровицький р-н, с. Переброди); 3) болотяного масиву Сира Погоня (Рокитнівський р-н); 4) болотяного масиву Сомино (Сарненський р-н). Три останні масиви були обстежені маршрутним методом. Білоозерський масив обрано для стаціонарних досліджень, оскільки його лісові угруповання є типовими для Рівненського природного заповідника [1]. Крім того, тут відмічені острівні місцезнаходження ялини, яка рідко трапляється на Українському Поліссі.

В результаті маршрутно-експедиційних та стаціонарних обстежень чотирьох масивів, проведених у липні 2001 р., на території Рівненського заповідника було відібрано 135 гербарних зразків. Внаслідок їх камерального опрацювання було виявлено 23 види міксоміцетів. Крім того, у вересні 2001 р. в лісових угрупованнях Білоозерського масиву зібрано ще 102 гербарні зразки,

© Т.І. Кривомаз, 2003

ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. Journ., 2003, vol. 60, № 6

Kp 2003

після ідентифікації яких виявлено 25 видів. У травні 2002 р. на території цього ж масиву зібрано 47 гербарних зразків, представлених 16 видами.

Таким чином, загалом було виявлено 35 видів міксоміцетів, що належать до 20 родів, 9 родин та 5 порядків. Найбільшою видовою різноманітністю характеризуються порядки *Trichiales* (11 видів) та *Stemonitales* (9 видів), найменшою — порядок *Ceratiomyxales*, до якого належав лише один вид (*Ceratiomyxa fruticulosa*). За кількістю видів переважають роди *Arcyria* Wigg (6 видів), *Stemonitis* Gled. (5) та *Cribraria* Pers. (4 види). Найбільш поширеними видами, відміченими майже в усіх типах лісових угруповань заповідника, виявились *Arcyria pomiformis* та *Comatricha nigra* (таблиця). Один вид — *Stemonitopsis amonea* — є новим для України, 28 видів вперше наводяться для Західного Полісся. Всі знайдені види вперше вказуються для Рівненського природного заповідника.

Було здійснено аналіз розподілу міксоміцетів, зібраних на ділянках з різними видами-едифікаторами лісових угруповань, за субстратами. У 18-ти місцях збору домінуючою породою була сосна (*Pinus sylvestris* L.), у 5-ти — береза (*Betula pendula* Roth), також у 5-ти — ялина (*Picea abies* (L.) Karst.), у 3-ох — вільха (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.). Дані розподілу міксоміцетів за типами субстратів з різних рослинних угруповань зведено в таблиці: на деревині *Alnus glutinosa* було знайдено 25 видів, *Pinus sylvestris* — 24, *Picea abies* та *Betula pendula* — по 11 видів. Цікаво, що хоча вільха переважала лише в трьох пунктах збору, найбільше видів міксоміцетів в заповіднику було знайдено на її деревині. Деякі зі знайдених міксоміцетів переважно траплялися на певному виді деревини. Зокрема, *Arcyria ferruginea*, *Brefeldia maxima*, *Craterium aureum*, *Diderma radiatum*, *Physarum contextum*, *Diachea leucopodia* розвивалися на деревині *Alnus glutinosa*. Виключно на соснових субстратах виявлено *Arcyria cinerea*, *Comatricha dictyospora*, *Cribraria vulgaris*, *Licea variabilis*, *Perichaena corticalis*, *Stemonitopsis amonea*, *Stemonitis splendens*. Тільки на деревині берези зареєстровано *Enteridium lycoperdon*. Міксоміцетів, приурочених до деревини ялини, в заповіднику не зареєстровано. На деревних субстратах, що належать до всіх чотирьох основних лісоутворюючих порід, знайдено *Arcyria denudata*, *A. obvelata*, *Ceratiomyxa fruticulosa*, *Fuligo septica*.

У процесі дослідження на пнях знайдено 28 видів, на гілках — 18, на стовбурах і корчах — 16, на лісовій підстилці — 8 видів міксоміцетів. При колекціонуванні відмічалось також, яку позицію на субстраті займають спорофори міксоміцетів, реєструвався стан його зруйнованості, освітленість та вологість субстрату. Міксоміцети з відносно великими плодовими тілами (*Fuligo septica*, *Lycogala epidendrum*, *Enteridium lycoperdon*) трапляються на відкритих, часто добре освітлених поверхнях субстрату. *Arcyria obvelata*, *A. denudata*, *Cribraria aurantiaca*, *C. cancellata*, *Stemonitis virginensis*, *S. splendens* зазвичай переважають під корою, в щілинах субстрату, на його боці, оберненому до землі. Для *Arcyria pomiformis* і *Comatricha nigra*, які характеризуються невеликими і часто поодинокими спорангіями, не виявлено залежність від ступеня

Розподіл міксоміцетів за субстратами

Види міксоміцетів	<i>Pinus sylvestris</i>	<i>Picea abies</i>	<i>Alnus glutinosa</i>	<i>Betula pendula</i>	Інші субстрати	Загалом
<i>Arcyria cinerea</i>	1					1
<i>A. denudata</i>	4	1	3	2		10
<i>A. ferruginea</i>			1			1
<i>A. incarnata</i>	2	1	4			7
<i>A. obvelata</i>	5	2	1	1		9
<i>A. pomiformis</i>	35	8	1		1	45
<i>Brefeldia maxima</i>			1			1
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	7	1	2	1	2	13
<i>C. nigra</i>	25	4	1			30
<i>Craterium aureum</i>			1			1
<i>Cribraria aurantiaca</i>	7		1			8
<i>C. cancellata</i>	6		5		1	12
<i>C. rufa</i>	4		1			5
<i>C. vulgaris</i>	1					1
<i>Diachea leucopodia</i>			2			2
<i>Diderma radiatum</i>			4			4
<i>Enteridium lycoperdon</i>				1		1
<i>Fuligo septica</i>	9	2	1	1		13
<i>Hemitrichia clavata</i>	1		1			2
<i>Licea variabilis</i>	4					4
<i>Lycogala epidendrum</i>	7	1	1	1	1	11
<i>Metatrichia vesparium</i>				2		2
<i>Perichaena corticalis</i>	1					1
<i>Physarum contextum</i>			1			1
<i>Ph. nutans</i>		2	2			4
<i>Ph. viride</i>	3		2	2	2	9
<i>Stemonitis axifera</i>	3		3	1	2	9
<i>S. fusca</i>	3		1			4
<i>S. smithii</i>					1	1
<i>S. splendens</i>	1					1
<i>S. virginensis</i>	3	2				5
<i>Stemonitopsis amonea</i>	3					3
<i>Trichia decipiens</i>		1	1	1	1	4
<i>T. favoginea</i>		7	1	1		9
<i>Tubifera feruginosa</i>	10		1			11

зруйнованості деревини і позиції на субстраті — вони зібрані як на свіжо-опалих маленьких гілочках, так і на трухлявих корчах різних видів дерев, з однаковою частотою трапляються на зовнішньому боці субстрату, так і тому, що обернений до землі. *Stemonitis axifera* зареєстрований у щілинах пнів, на відкритих поверхнях, на моху. *Lycogala epidendrum*, *Ceratiomyxa fruticulosa* та *Arcyria*

romiformis відмічені навіть на обгорілій деревині, що для більшості міксоміцетів не є характерним.

Зібрані у заповіднику види міксоміцетів у деяких випадках були асоційовані на субстраті з іншими епіфітами. Помічено, що на субстратах, вкритих суцільним шаром лишайників (*Cladonia* sp., *Physcia* sp.), міксоміцети не розвиваються. Безпосередньо на мохах, переважно *Polytrichum commune* Hedw., зібрані *Stemonitis axifera*, *Lycogala epidendrum*, *Trichia decipiens*, *Fuligo septica*. Восени на деревних субстратах міксоміцети розвивалися поряд з плодовими тілами базидіальних макроміцетів *Schizophyllum commune* Fr., *Lycoperdon pyriforme* Pers., *Auricularia auricula* (Hook.) Underw., *Hypholoma fasciculare* (Fr.) Kumm., *Pluteus cervinus* (Fr.) Kumm. та ін. Міксоміцети в заповіднику також утворювали асоціації з комахами. За даними попередніх спостережень на міксоміцетах часто трапляються представники родини *Leioididae*, зокрема види роду *Anisotoma* [7]. При обстеженні району досліджень спостерігалась асоціація жуків-лейодід з колонією *Stemonitis fusca*, а також *Lycogala epidendrum*, *Stemonitis axifera* та *Comatricha dictyospora*.

Нижче наводимо список знайдених міксоміцетів, поданий за системою, прийнятою К. Ладо [11]. У процесі визначення використовувались визначники Ю.К. Новожилова [6], Б. Інґа [10], Е. Нанненґи-Бремекампа [13], Д.В. Мартина та С.Д. Алексопулоса [12]. Після видової назви вказано субстрат, скорочену назву масиву Рівненського природного заповідника, де був зібраний вид (Білоозерський – БО, Переброди – П, Сира Погоня – СП, Сомино – С), дата збору. В круглих дужках відмічена кількість гербарних зразків. «*» – новий для України вид, знайдений в країнах Європи (Британія, Нідерланди), Південній Америці та Чилі.

Відділ *Mucormycota*

Клас *Ceratiomycetes*

Порядок *Ceratiomyxales*

Родина *Ceratiomyxaceae*

Ceratiomyxa fruticulosa (F. Muell.) T. Macbr. N. Am. Slime-moulds: 18 (1899) – на гілочці *Pinus sylvestris*, на деревині невизначеної породи, СП, 21.07.2001; на стовбурі *Betula pendula*, на корчі *Pinus sylvestris*, на обгорілих дровах, П, 22.07.2001; на гілочці *Pinus sylvestris* (2), П, 23.07.2001; на трісках *Picea abies*, БО, 24.07.2001; на пні *Pinus sylvestris* (3), на пні *Alnus glutinosa* (2), БО, 15.09.2001.

Клас *Mucormycetes*

Порядок *Liceales*

Родина *Liceaceae*

Licea variabilis Schrad., Nov. Gen., pl. 18 (1797) – на гілочці *Pinus sylvestris* (4), БО, 15.09.2001.

Родина *Lycogalaceae*

Lycogala epidendrum (L.) Fr., Syst. Myc. 3: 80 (1829) – на деревині невизначеної породи, СП, 21.07.2001; на корі бічної поверхні пня *Pinus sylvestris*, на стовбурі *Pinus sylvestris*, П, 22.07.2001; на пні *Pinus sylvestris*, П, 23.07.2001; на пні *Pinus sylvestris*, БО, 23.07.2001; на гілочці *Picea abies*, БО, 24.07.2001; на пні *Pinus sylvestris*, С, 15.09.2001; на пні *Pinus sylvestris* (2), на пні *Alnus glutinosa*, БО, 15.09.2001; на пні *Betula pendula*, БО, 05.05.2002.

Enteridium lycoperdon (Bull.) M.L. Farr, Hist. Champ. Fr.: 95 (1791) – на пні *Betula pendula*, БО, 05.05.2002.

Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel., Syst. Nat. 2 (1472, 1791) – на пні *Pinus sylvestris* (9), БО, 15.09.2001; на пні *Alnus glutinosa*, БО, 16.09.2001; на пні *Pinus sylvestris*, БО, 04.05.2002.

Родина *Cribrariaceae*

Cribraria aurantiaca J. Schröt., Nov. Gen., pl. 5 (1797) – всередині пня *Pinus sylvestris*, СП, 21.07.2001; на гілочці *Pinus sylvestris*, на пні *Pinus sylvestris* (3), БО, 15.09.2001; на пні *Alnus glutinosa*, БО, 16.09.2001; у щілині пня *Pinus sylvestris*, БО, 03.05.2002; на стовбурі *Pinus sylvestris*, БО, 05.05.2002.

C. cancellata (Batsch) Nann.-Bremek., Acta Bot. Neer. 11: 22 (1962) – на деревині невизначеної породи, СП, 21.07.2001; на гілочці *Pinus sylvestris* (2), П, 22.07.2001; на корчі *Pinus sylvestris*, на гілочці *Pinus sylvestris*, П, 23.07.2001; на пні *Pinus sylvestris*, С, 24.07.2001; на пні *Pinus sylvestris*, БО, 15.09.2001; на пні *Alnus glutinosa* (5), БО, 16.09.2001.

C. rufa (Roth) Rostaf., Monogr.: 232 (1875) – на гілочці *Pinus sylvestris*, П, 23.07.2001; на пні *Pinus sylvestris*, БО, 15.09.2001; на пні *Pinus sylvestris*, БО, 03.05.2002; на пні *Pinus sylvestris*, на деревині та корі пня *Alnus glutinosa*, БО, 04.05.2002.

C. vulgaris Schrad., Nov. Gen., pl. 5 (1797) – на пні *Pinus sylvestris*, С, 21.07.2001.

Порядок *Trichiales*

Родина *Arcyriaceae*

Arcyria cinerea (Bull.) Pers., Syn. Fung.: 184 (1801) – на пні *Pinus sylvestris*, П, 23.07.2001.

A. denudata (L.) F. Wettst., Verh. Zool. – Bot. Ges. Wien 35: Abh. 535 (1886) – на пні *Pinus sylvestris*, С, 21.07.2001; на гілочці *Pinus sylvestris*, на гілочці *Betula pendula* (2), СП, на гілочці *Pinus sylvestris*, П, 22.07.2001; на корчі *Picea abies*, БО, 24.07.2001; на пні *Pinus sylvestris*, БО, 15.09.2001; на гілочці *Alnus glutinosa*, на пні *Alnus glutinosa* (2), БО, 16.09.2001.

A. ferruginea Saut., Flora 24: 316 (1841) – на пні *Alnus glutinosa*, БО, 16.09.2001.

A. incarnata (Pers.) Pers., Obs. Myc. 1: 58 (1796) – на гілочці *Pinus sylvestris*, П, 22–23.07.2001; на гілочці *Picea abies*, на гілочці та на пні *Alnus glutinosa* (3), БО, 15–16.09.2001.

A. obvelata (Oeder) Onsberg, Mycologia 70: 1286 (1978) — на стовбурі *Betula pendula*, П, 22.07.2001; на гілочці *Pinus sylvestris* (2), на пні *Alnus glutinosa*, П, 23.07.2001; на пні *Picea abies*, БО, С на корчі *Pinus sylvestris*, на хвойній підстильці, на гілочці *Pinus sylvestris*, 24.07.2001; на корчі *Picea abies*, БО, 04.05.2002.

A. pomiformis (Leers) Rostaf., Mon.: 271 (1875) — на гілочці (2), на корі та деревині стовбура *Pinus sylvestris*, на стовбурі *Robinia pseudacacia* L., С, 21.07.2001; на гілочці *Pinus sylvestris* (4), П, 22.07.2001; П, на корчі *Pinus sylvestris* (2), на гілочці *Pinus sylvestris* (11), на корчі *Pinus sylvestris*, на гілочці *Pinus sylvestris*, БО, 23.07.2001; на гілочці *Picea abies* (6), на гілочці *Pinus sylvestris*, БО, на гілочці *Pinus sylvestris*, С, 24.07.2001; на корчі *Pinus sylvestris* (2), на гілочці *Pinus sylvestris* (7), на пні *Picea abies*, БО, 15.09.2001; на пні *Alnus glutinosa*, на пні *Pinus sylvestris*, БО, 03.05.2002; на пні *Picea abies*, БО, 04.05.2002.

Родина *Trichiaceae*

Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf. in Fuckel, Jahrb. Nass. Ver. Nat., 27–28: 75 (1873) — на пні *Pinus sylvestris*, БО, 15.09.2001; на пні *Alnus glutinosa*, БО, 16.09.2001.

Metatrichia vesparium (Batsch) Nann.-Bremek., Proc. K. Ned. Akad. Wet. С 69: 146 (1966) — на деревині стовбура *Betula pendula* (2), БО, 03.05.2002.

Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf., Monogr.: 293 (1875) — на пні *Pinus sylvestris*, П, 22.07.2001.

Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr., N. Am. Slime-Moulds: 218 (1899) — всередині на деревині стовбура *Betula pendula*, БО, 03.05.2002; на деревині, корнях, трісках пня *Alnus glutinosa*, на моху, на стовбурі *Picea abies*, БО, 04.05.2002.

T. favoginea (Batsch) Pers., Neues Mag. Bot. 1: 90 (1794) — на гілочці *Alnus glutinosa*, БО, 16.09.2001; на трісках, на пні (5), на стовбурі *Picea abies*, БО, 04.05.2002; на пні *Betula pendula*, БО, 05.05.2002.

Порядок *Stemonitales*

Родина *Stemonitidaceae*

Brefeldia maxima (Fr.) Rostaf. in Fuckel, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 27–28: 70 (1873) — на корчі *Alnus glutinosa*, БО, 16.09.2001.

→ **Comatricha nigra (Pers.) J. Schröt.**, Krypt.-Fl. Schlesten 3(1): 118 (1885) — на гілочці *Pinus sylvestris* (3), С, 21.07.2001; на гілочці *Pinus sylvestris* (3), П, 23.07.2001; на гілочці *Picea abies* (2), БО, на гілочці *Pinus sylvestris* (4), С, 24.07.2001; на гілочці *Pinus sylvestris* (10), на гілочці *Alnus glutinosa*, БО, 15.09.2001; на гілочці *Pinus sylvestris*, БО, 16.09.2001; на корчі *Pinus sylvestris*, БО, 03.05.2002; на пні, на гілочці *Pinus sylvestris*, на стовбурі *Picea abies* (2), БО, 04.05.2002; на гілочці *Pinus sylvestris*, БО, 05.05.2002.

Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf., Monogr.: 190 (1874) — на сухому листі *Alnus glutinosa*, на пні *Alnus glutinosa*, БО, 16.09.2001.

Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr., N. Am. Slime-Moulds: 120 (1899) — на деревині невизначеної породи, СП, 21.07.2001; на стовбурі *Betula pendula*, на пні *Pinus sylvestris* на моху, П, 22.07.2001; на пні *Pinus sylvestris*, П, 23.07.2001; на пні *Alnus glutinosa* (3), БО, 16.09.2001; на стовбурі *Pinus sylvestris*, БО, 05.05.2002.

S. fusca Roth, Mag. Bot. Romer et Usteri 1, 2: 26 (1787) — на пні *Pinus sylvestris*, БО, 23.07.2001; на пні *Pinus sylvestris*, БО, 15.09.2001; на пні *Pinus sylvestris*, на пні *Alnus glutinosa*, БО, 04.05.2002.

S. smithii T. Macbr., Bull. Nat. Hist. Univ. Iowa 2: 381 (1893) — на деревині невизначеної породи, СП, 21.07.2001.

S. splendens Rostaf., Monogr.: 195 (1874) — в щілині пня *Pinus sylvestris*, БО, 03.05.2002.

S. virginiensis Rex, Proc. Acad. Philadelphia 43: 391 (1891) — на гілочці *Pinus sylvestris*, СП, 21.07.2001; на гілочці *Pinus sylvestris* (2), П, 23.07.2001; на гілочці *Picea abies* (2), БО, 24.07.2001.

***Stemonitopsis amonea (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.**, Nederlandse Muxomyceten: 205 (1975) (рис. 1, 2) — на гілочці (2), на пні *Pinus sylvestris*, С, 21.07.2001; на гілочці *Pinus sylvestris* (2), С, 24.07.2001; на гілочці *Pinus sylvestris* (3), БО, 15.09.2001.

Спорангії зібрані в маленькі групи, рідше поодинокі; прямостійні, заввишки 2,0–3,5 мм, циліндричні; спочатку іржасто-коричневі, пізніше темно-коричневі. Гіпоталус спільний для групи спорангіїв або дисковидний для окремих спорангіїв, блискучий. Ніжка заввишки до 1/3 від загальної довжини спорангія, потовщується донизу і переходить в гіпоталус. Перидій зникає. Колумела розгалужується у верхній частині спорангія і переходить у капіліцій майже досягаючи верхівки спорангія. Капіліцій у внутрішній частині з потовщеннями, поверхнева сітка нерівномірна з комірками різної форми та розміру, подекуди з короткими нитковидними вільними кінцівками. Спори світлі, червоно-коричневі в пронизуючому світлі, 6,0–7,5 мкм діаметром, з сітчастою поверхнею. Трапляється на гнилій деревині переважно хвойних.

Порядок *Physarales*

Родина *Physaraceae*

Craterium aureum (Schumach.) Rostaf., Monogr.: 124 (1874) — на стовбурі *Alnus glutinosa*, БО, 24.07.2001.

Diderma radiatum (L.) Morgan — на гілочці *Alnus glutinosa*, на листовій підстильці, БО, 16.09.2001; на корнях, трісках пня *Alnus glutinosa*, БО, 04.05.2002

Fuligo septica (L.) F.H. Wigg., Prim. Fl. Holsat: 112 (1780) — в щілині пня *Betula pendula*, на пні *Pinus sylvestris* (6), на хвої *Pinus sylvestris* (2), П, 22.07.2001; на пні *Pinus sylvestris*, БО, 15.09.2001; на пні *Picea abies* (2), на пні *Alnus glutinosa*, БО, 04.05.2002.

Physarum contextum (Pers.) Pers., Syn. Fung.: 168 (1801) — на гілочці *Alnus glutinosa*, БО, 15.09.2001.

Рис. 1. Загальний вигляд спорангійу *Stemonitopsis amonea* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek. Мікрофотографії зроблені електронним мікроскопом ($\times 180$)

Fig. 1. Sporangium *Stemonitopsis amonea* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek. Microphotographs under electron microscope ($\times 180$)

Рис. 2. *Stemonitopsis amonea*. Умовні позначення: 1 – група спорангій, 2 – спори, 3 – деталь капіліцію зі спорами

Fig. 2. *Stemonitopsis amonea*. Symbols indicate: 1 – group of sporangia, 2 – spores, 3 – capillitium and spores

Ph. nutans Pers., Ann. Bot. Usteri 15: 6 (1795) – на пні *Picea abies*, на трісках *Picea abies*, БО, 24.07.2001; на пні *Alnus glutinosa* (2), БО, 16.09.2001.

Ph. viride (Bull.) Pers., Ann. Bot. Usteri 15: 6 (1795) – на гілочці *Pinus sylvestris*, під корою на деревині стовбура *Betula pendula* (2), на стовбурі *Robinia pseudacacia*, С, 21.07.2001; на стовбурі *Quercus robur*, П, 22.07.2001; на пні *Pinus sylvestris*, П, 23.07.2001; на гілочці *Pinus sylvestris*, на пні *Alnus glutinosa* (2), БО, 16.09.2001.

Автор висловлює щирю подяку д-ру біол. наук, проф. І.О. Дудці за консультації при виконанні роботи та плідне її обговорення при підготовці до друку, а також М.П. Придюку за технічну допомогу та корисні поради.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Андриенко Т.Л., Попович С.Ю., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Полесский государственный заповедник. Растительный мир. — Киев: Наук. думка, 1986. — 208 с.
2. Андриенко Т.Л., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Растительный мир Украинского Полесья в аспекте его охраны. — Киев: Наук. думка, 1983. — 216 с.
3. Дудка І.О. Нові для України види нівальних міксоміцетів з Криму // Укр. ботан. журн. — 2000. — 57, № 1. — С. 57-61.
4. Дудка І.О., Кривомаз Т.І. Нові види міксоміцетів з Українських Карпат // Там же. — 1996. — 53, № 6. — С. 710-717.
5. Заповідники і національні природні парки України. — К.: Вища шк., 1999. — 232 с.
6. Новожилов Ю.К. Определитель грибов России. Отдел Мухомycota. Вып. 1. Класс Мухомycetes. — С.-Пб.: Наука, 1993. — 288 с.
7. Перковский Е.Э., Кривомаз Т.И. Особенности миксомицетофагии жуков-лейодид под родов *Syrphoseble* и *Neoseble* рода *Agathidium* (Coleoptera, Leiodidae) // Вестн. зоол. — 2000. — 34, № 1-2. — С. 103-108.
8. Романенко К.О. Нові для Криму та України види міксоміцетів з букових лісів Кримського природного заповідника // Укр. ботан. журн. — 2001. — 58, № 5. — С. 557-564.
9. Целле М.А. Матеріали до флори міксоміцетів України // Вісн. Київ. ботсаду. — 1925. — 2. — С. 31-39.
10. Ing B. The Mухомycetes of Britain and Ireland // An Identification Handbook. — The Richmond Publishing Co. Ltd., 1999. — 374 p.
11. Lado C. A nomenclatural taxabase of Mухомycetes. — Madrid: Real Jardin Botanico, CSIC, 2001. — 221 p.
12. Martin G.W., Alexopoulos C.J. The Mухомycetes. — New York; Iowa City: Univ. of Iowa Press, 1969. — 561 p.
13. Nannenga-Bremekamp N.E. A Guide to Temperate Mухомycetes. — Bristol: Biopress Limited, 1991. — 409 p.

Рекомендує до друку
В.П. Гелюта

Надійшла 24.04.2003

Т.И. Кривомаз

МИКСОМИЦЕТЫ РОВЕНСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Международный Соломонов университет, г. Киев

В Ровенском природном заповеднике обнаружено 35 видов миксомицетов, относящихся к 20 родам, 9 семействам и 5 порядкам. Все виды являются новыми для данного заповедника и для Западного Полесья, а *Stemonitopsis amonea* (Nann.-Brem.) Nann.-Brem. — новый для Украины. Дан список видов миксомицетов с указанием субстрата и местонахождения. Приведено описание и рисунок нового для Украины вида.

Т.І. Кривомаз

THE MUХОMYCETES OF RIVNE NATURAL RESERVE

Solomon International University, Kyiv

35 мухомycete species from 20 genera, 9 families and 5 orders were found in Rivne Natural Reserve. All are new for the Reserve and for West Polissia, and *Stemonitopsis amonea* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek. is new for Ukraine. The species are listed with their substrata and places of collection. Description and illustrations are presented for the species new for Ukraine.

П.М. УСТИМЕНКО, Л.П. ВАКАРЕНКО

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
вул. Терещенківська, 2, Київ, МСП-1, 01001

РОСЛИННІСТЬ ГІРСЬКОГО КРИМУ В СОЗОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ

рослинисть, фітоценофонд, синфітосозологічна оцінка, ценотаксономічна різноманітність, синфітосозологічний клас, синфітосозологічна категорія

Вивчення рослинного покриву Гірського Криму має давню історію. Як зазначає Я.П. Дідух [4], більше ніж за 200-річний період опубліковано понад 1 тис. праць, присвячених флорі і рослинності. За цей час завершено інвентаризацію флори, проведено її аналіз, охарактеризовано рослинний покрив, відображено закономірності висотного і територіального його поширення, здійснено ботаніко-географічне районування рослинності, розроблено її класифікацію, ординацію, встановлено динаміку тощо (2-6, 8-10).

Сучасні тенденції в охороні навколишнього природного середовища базуються на принципах збереження всіх типів організації живого, оскільки вони забезпечують функціонування природи і збереження генофонду. Останнє неможливо без збереження ценофонду (сукупності угруповань певної території).

Для розв'язання проблеми збереження ценотаксономічної різноманітності необхідною є созологічна оцінка фітоценозів, аби знати з чим конкретно маємо справу, а також для планування наших дій збалансованим чином.

Для цього автори встановили кількісний і якісний склад ценофонду основних типів рослинності Гірського Криму.

Інвентаризація ценофонду проведена за літературними даними. За розробленою методикою [11] проведено його інтегральну синфітосозологічну оцінку.

Лісова рослинність є переважаючим типом рослинності, займає 223,6 тис. га. Лісистість регіону становить 32 %. Серед лісів панують геміксерофільні і мезофільні листяні ліси; хвойні ліси займають менші площі, сформувавшись на освітлених ектопах південного макросхилу центральної частини Головної гряди [4].

Ценофонд лісів Гірського Криму налічує 290 асоціацій з 14 формацій — *Acereta steveni*, *Alneta glutinosae*, *Arbuteta andrachnis*, *Carpineta betuli*, *Carpineta orientalis*, *Fageta sylvaticae*, *Fraxineta excelsioris*, *Junipereta excelsae*, *Pineta kochiana*, *Pineta pallasiana*, *Pineta pityusae*, *Pistacieta muticae*, *Querceta petraeae*, *Querceta pubescentis*. Синфітосозологічна оцінка ценофонду лісів показала, що його асоціації віднесені до трьох синфітосозологічних класів (СФК).

© П.М. Устименко, Л.П. Вакаренко, 2003

ISSN 0372-4123. Ukr. Botan. Journ., 2003, vol. 60, № 6